

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 125544

Монографія «Ускладнення променевої терапії у хворих на рак та зміни гомеостазу»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) **Красносельський Микола Вілленович, Кулініч Галина Василівна, Гладких Федір Володимирович**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Твір оприлюднено: **Опублікування: Красносельський М. В., Кулініч Г. В., Гладких Ф. В. Ускладнення променевої терапії у хворих на рак та зміни гомеостазу / М. В. Красносельський, Г. В. Кулініч, Ф. В. Гладких. - Харків: Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України», 2023. - 113 с.**

(відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності))

Авторські майнові права належать повністю **Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва Національної академії медичних наук України», вул. Пушкінська, 82, м. Харків, 61024**

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 9 квітня 2024 р.

Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»

Олена ОРЛЮК

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ»
(УКРНОІВІ)

Оригіналом цього документа є електронний документ з ідентифікатором:

CR2465090424

Для отримання оригіналу документа необхідно:

1. Перейти за посиланням: <https://sis.nipo.gov.ua>
2. Обрати пункт меню «СЕРВІСИ» «Отримати оригінал документу».
3. Вказати ідентифікатор документу та натиснути на кнопку «Завантажити».

Цей ідентифікатор є конфіденційною інформацією,
не повідомляйте його нікому